

TIL VA NUTQNING SOFLIGIDA PRAGMALINGVISTIKANING AHAMIYATI

O.Aliyeva,
FarDU magistranti

Annotatsiya: Til va nutqning sof bo'lishi har bir millatning madaniyati va ma'naviyati asosidir. Pragmalingvistika esa tilning amaliy qo'llanilishiga, jumladan, nutqning ma'no va ta'sir kuchini saqlashga qaratilgan fan sohasi hisoblanadi. Ushbu ishda pragmalingvistikaning til va nutq sofligini ta'minlashdagi roli, madaniyatlararo muloqotda kommunikativ moslashuvni shakllantirishdagi ahamiyati va til resurslarini boyitishdagi o'rni muhokama qilinadi.

Аннотация: Чистота языка и речи является основой культуры и духовности каждой нации. Прагмалингвистика, как наука, изучает практическое использование языка, включая сохранение значения и воздействия речи. В данной работе рассматривается роль прагмалингвистики в обеспечении чистоты языка и речи, её значение в формировании коммуникативной адаптации в межкультурной коммуникации и вклад в обогащение языковых ресурсов.

Annotation: The purity of language and speech serves as the foundation of every nation's culture and spirituality. Pragmatics, as a linguistic discipline, focuses on the practical use of language, including preserving the meaning and impact of speech. This work explores the role of pragmatics in ensuring linguistic and speech purity, its importance in fostering communicative adaptation in intercultural dialogue, and its contribution to enriching linguistic resources.

Kalit so'zlar: Pragmalingvistika, til va nutq sofligi, kommunikativ moslashuv, madaniyatlararo muloqot, til resurslari.

Ключевые слова: Прагмалингвистика, чистота языка и речи, коммуникативная адаптация, межкультурная коммуникация, языковые ресурсы.

Keywords: Pragmatics, linguistic and speech purity, communicative adaptation, intercultural communication, linguistic resources.

Til va nutq sofligi masalasi azaldan tilshunoslikning dolzarb mavzularidan biri bo'lib kelgan. Ushbu muammo har bir jamiyatda madaniy, ijtimoiy va siyosiy o'zgarishlar jarayonida turli shakllarda namoyon bo'lgan. Tilning sofligini saqlash yoki uni "tobora buzilib borayotgan" deb ta'riflash masalasi, asosan, tilning o'ziga xosligi va o'zligini saqlab qolish istagi bilan bog'liq.

Til har bir millatning madaniyati, tarixi va ma'naviyatini ifodalovchi muhim vositadir. Til orqali avlodlar o'z meroslarini saqlab qoladi, kelajak uchun o'z qadriyatlarini yetkazadi. Ammo globallashtirish davrida, turli madaniyatlarning o'zaro yaqinlashuvi va axborot oqimining cheksiz ko'payishi natijasida tillarning sof holatini saqlash tobora qiyinlashib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, bu jarayonda pragmalingvistika – tilni nutqiy faoliyat doirasida o'rganadigan yo'nalish – muhim ahamiyat kasb etadi.

Til va nutq sofligi masalasi ilk bor qadimgi yunon va rim adabiyotida til madaniyati va ritorika bilan bog'liq muhokamalarda ko'tarilgan. Qadimiy faylasuflar, jumladan, Platon va Aristotel, til va nutqni axloqiy va falsafiy qadriyatlarining aks ettiruvchisi sifatida ko'rgan. O'rta asrlarda esa bu masala diniy va madaniy me'yorlarga mos keladigan tilning afzalliklari bilan bog'liq holda baholangan.

Turkiston hududida esa til sofligi masalasi XIX asr oxiri va XX asr boshlarida jadidchilik harakati vakillari tomonidan faol muhokama qilindi. Ular adabiy tilni xalq ommasiga yaqinlashtirish, ortiqcha arabcha va forscha so'zlardan tozalash masalasiga alohida e'tibor qaratganlar. Bu holat nafaqat lingvistik, balki ijtimoiy-siyosiy vaziyatni ham aks ettirgan.

Pragmalingvistika tilshunoslikning bir bo'lagi bo'lib, u tilning muloqot jarayonidagi amaliy funksiyasini o'rganadi. Bu fan nafaqat so'z va iboralarning lingvistik ma'nosini, balki ularning muloqotdagi kontekstual va madaniy ahamiyatini ham tahlil qiladi. Pragmalingvistikaning asosiy vazifalaridan biri til vositasida axborotni aniq va to'g'ri yetkazishni ta'minlashdir. Shu bilan birga, u tilning nojoiz ta'sirlar, aralashmalar va ortiqcha so'zlar bilan ifloslanishini oldini olishga qaratilgan tadqiqotlarni amalga oshiradi.

Tilning sofligi deganda, asosan, uning lug'at boyligi, grammatik qoidalari va talaffuz me'yorlarining milliy va adabiy qadriyatlar asosida saqlanishi tushuniladi. Nutqning sofligi esa, kishining o'z fikrini mantiqan to'g'ri va mazmunli ifodalashi, begona unsurlar va noo'rin leksik birliklardan foydalanmasligi bilan bog'liqdir. Til va nutqning bu jihatlari milliy madaniyatning rivoji va saqlanishida katta o'rin tutadi.

Pragmalingvistika tilning sofligini ta'minlashda quyidagi asosiy yo'nalishlarda faoliyat ko'rsatadi. Til birliklarining turli kontekstlarda qanday ishlatilishini tahlil qilish orqali pragmalingvistika noaniqlik va noto'g'ri talqinlarni bartaraf etadi. Har bir millatning o'ziga xos muloqot uslubi bor. Pragmalingvistika milliy madaniyatga mos bo'lmagan unsurlarni aniqlab, ularning nutqga nojoiz ta'sirini kamaytirishga xizmat qiladi. Adabiy me'yorlarga asoslangan nutq etikasini rivojlantirish orqali muloqot madaniyatini yuksaltirish pragmalingvistikaning muhim vazifalaridan biridir.

Globalashuv jarayonida xorijiy tillardan kirib kelayotgan so'z va iboralar milliy tilga nojoiz ta'sir ko'rsatishi mumkin. Pragmalingvistika bu jarayonni tahlil qilib, aralashmalarining zararli tomonlarini bartaraf etadi. Til va nutqning sof holda saqlanishi har bir millatning madaniy va ma'naviy yuksalishi uchun zaruriy shartdir. Pragmalingvistika fani bu jarayonda muhim o'rin tutib, tilning amaliy qirralarini o'rganish orqali milliy merosning asralishiga xizmat qiladi. Shunday ekan, tilshunoslik sohasida pragmalingvistik tadqiqotlarni yanada kengaytirish va ularga alohida e'tibor qaratish bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etadi.

Pragmalingvistika nutqni kommunikativ jarayon sifatida o'rganar ekan, til va nutq sofligi masalasini faqat lingvistik me'yorlar bilan cheklamaydi. Bu yo'nalish til birligi va nutqiy faoliyatni kontekst, maqsad va auditoriyaga mos holda baholashni taklif etadi. Shunday qilib, tilning "sof" yoki "buzilgan" holatini muhokama qilishda quyidagi jihatlar muhim ahamiyatga ega:

1. **Kommunikativ maqsad:** Til birligi yoki nutqiy shakl auditoriya bilan samarali muloqotni ta'minlayaptimi? Masalan, zamonaviy o'zbek tilida ishlatilayotgan xalqaro terminlar va o'zlashmalar kommunikatsiyaning aniqligi va tushunarligini oshirsa, ular buzilish emas, balki tilning boyish belgisi sifatida qabul qilinishi mumkin.

2. **Kontekstga moslashuvchanlik:** Pragmalingvistika nuqtai nazaridan, til va nutq sofligi kontekstga moslashuvchanlikni nazarda tutadi. Masalan, rasmiy va norasmiy uslub o'rtasidagi farqlar, dialekt va adabiy til o'rtasidagi munosabat – bularning barchasi kommunikatsiyaning samaradorligiga bog'liq.

3. **Nutq etiketining roli:** Har bir jamiyatda nutq etiketining o'ziga xos qoidalari mavjud bo'lib, ular pragmalingvistik jarayonlarning ajralmas qismidir. Bu qoidalar til va nutqning ijtimoiy maqbulligini ta'minlaydi.

Globalashuv jarayonida til va nutq sofligi masalasi yangi bosqichga ko'tarildi. Zamonaviy texnologiyalar va ommaviy kommunikatsiya vositalari natijasida tillar o'rtasida o'zaro ta'sir ortib bormoqda. Bu jarayonda pragmalingvistik yondashuv, ya'ni tilning sofligini saqlash va yangiliklarni qabul qilish o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash, muhim ahamiyat kasb etadi.

Masalan, o'zbek tiliga kirib kelayotgan inglizcha so'zlarning ko'payishi ko'pchilik tomonidan salbiy baholansa-da, ularning funksionalligi va kommunikativ samaradorligini inobatga olsak, bunday jarayonni tabiiy til o'zgarishi deb qarash mumkin. Bu o'rinda pragmalingvistik yondashuv o'zini namoyon qiladi: muhim savol – bunday o'zlashmalar tilning kommunikativ qobiliyatini yaxshilaydimi yoki aksincha, chalkashlikka olib keladimi?

Til va nutq sofligi masalasi tarixiy ildizlarga ega bo'lib, zamonaviy tilshunoslikda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Ushbu muammo pragmalingvistika nuqtai nazaridan o'rganilganda, tilning sof yoki buzilganligi haqidagi bahslar yangi qirralarni ochib beradi. Til o'zgarishi va rivojlanishi tabiiy jarayon bo'lib, uning asosiy maqsadi – samarali muloqot qilish imkoniyatini ta'minlashdir. Shu bois, til va nutq sofligi masalasini faqat lingvistik me'yorlar asosida emas, balki kontekst, kommunikativ maqsad va auditoriyaning ehtiyojlarini inobatga olgan holda baholash maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyot:

1. Matveeva G. G. Yashirin pragmalingvistika doirasida ob'ektiv pragmal-ingvistik eksperimentdan olingan ma'lumotlarni qayta ishlashda kontent tahlilining xususiyatlari / G. G. Matveeva // Til. Nutq. Matn: 2 soat ichida - Rostov n/d: Rossiya davlat pedagogika universiteti nashriyoti 2022. -Ch. 2. - 125–129-betlar.

2. Matveeva G. G. Yashirin grammatik ma'nolar va so'zlovchining ijtimoiy shaxsini ("portret") aniqlash: dis. Doktor Filol. Fanlar / Matveeva Galina Grigoryevna. - Sankt-Peterburg, 2023. - 322 b.

3. Stepanov Yu.S. Pragmatikani izlashda // Izv. Fanlar akademiyasi. Ser. LiYa, 2021. No 4. Susov I.P. Tilshunoslik tarixi seriyasi: Tilshunoslik va madaniyatlararo aloqa: Oltin seriya. M.: AST, Vostok-Zapad, 2007.-382 b.

4. Formanovskaya N. I. Nutq aloqasi: kommunikativ-pragmatik aspekt / N. I. Formanovskaya. - M.: Rus tili, 2020.-216 b.

5. Maqolalar to'plami. - Per. ingliz, frantsuz, nemis, ispan, polyak tillaridan. til / Kirish. Art. va komp. N. D. Arutyunova. - M.: Taraqqiyot, 2020. - 512 b.